

PRÁTICAS DE ANÁLISE LINGUÍSTICA E MULTILETRAMENTOS: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO CRÍTICO-REFLEXIVA NO CONTEXTO DIGITAL

Adeilza Marques de Freitas (PPGL/UFPE)

Andressa Gicelly Matias Sousa (PPGLE/UFCG)

Erick Breno de Jesus Oliveira Silva

(PPGLE/UFCG)

Gabriel Gomes de Melo (PPGL/UFPE)

Resumo: Este ensaio aborda o papel das Práticas de Análise Linguística (PAL) no ensino de língua portuguesa à luz das mudanças ocorridas em seu ensino, nas últimas décadas. Para tanto, apresentamos o percurso histórico das PAL no contexto de ensino, seus precursores e as ideias que desde o início a impulsionam, bem como evidenciamos como tal prática é concebida nos materiais parametrizadores nacionais. Além disso, pontuamos a necessidade da adequação do ensino de língua ao contexto digital, já que partimos do pressuposto de que a linguagem não é um instrumento neutro, mas um meio através do qual se constroem e se transformam as relações sociais, por isso evidenciamos o quanto a diversidade de gêneros textuais emergentes (como *memes*, vídeos, *fanfics*, *podcasts* e publicações em redes sociais) impõe novos desafios e possibilidades teórico-metodológicas ao ensino de língua. Ademais, defendemos que as PAL devem contemplar os diversos aspectos da linguagem, sob uma perspectiva crítica, ancorando-se na materialidade de textos reais, sobretudo, os que compõem o universo digital dos estudantes, a partir da análise de textos digitais como eventos sociais inseridos em práticas e estruturas ideológicas. Essa escolha metodológica contribui para a aproximação entre o conteúdo escolar e as experiências socioculturais dos discentes. Nessa direção, o professor deve assumir o papel de mediador crítico, responsável por fomentar a análise das ideologias, das estruturas de poder e das formas de dominação que se manifestam, sobretudo, agora, nos discursos digitais. Como resultados, compreendemos que, apesar dos desafios que envolvem a implementação efetiva das PAL no cotidiano escolar, sua importância como instrumento de emancipação e transformação social é inegável, além de que, quando integradas à perspectiva dos Multiletramentos, as PAL não apenas promovem o desenvolvimento de competências linguísticas, mas também favorecem a construção da autoria, o exercício da consciência crítica e o fortalecimento do protagonismo estudantil, contribuindo para uma educação mais inclusiva, contextualizada e socialmente comprometida.

Palavras-chave: Práticas de análise linguística; Multiletramentos; Gêneros digitais; Educação crítica/reflexiva.

Considerações iniciais

Ainda que para muitos linguistas e professores as Práticas de Análise Linguística (PAL) sejam uma proposta pedagógica que busca extinguir o ensino de gramática tradicional na educação, tal premissa mostra-se inconsistente, uma vez que as PAL incluem o trabalho não só acerca de questões normativas da língua, mas também envolvem amplamente conteúdos de cunho textual, englobando, dessa forma, a semântica, pragmática, lexicologia, dentre outras questões (Geraldi, 1984). As PAL, como proposta que busca, sobretudo, melhorar, aprofundar e tornar reflexivo o ensino de português em sala de aula, tem respaldo científico em autores, como Franchi (1987/2006; 1991; 2002) e Geraldi (1984), que, há

muitos anos, apontaram equívocos que estavam acontecendo - e ainda acontecem - nas aulas do componente curricular de língua portuguesa, como a separação do ensino de língua à literatura, a compreensão de que textos devam ser utilizados apenas como pretextos para questionamentos gramaticais posteriores e não precisam ser entendidos em sua totalidade de sentidos, a aula expositiva que segue sempre a sequência tradicional: explicação - exemplificação - aplicação do conteúdo no exercício proposto, dentre outras ideias incompatíveis, principalmente, em um mundo cada vez mais frenético em termos de leitura, produção e circulação de informação e conhecimento.

Nessa perspectiva, as PAL assumem papel central como um dos eixos de ensino de língua portuguesa, ao tomarem o texto como ponto de partida e de chegada na construção de sentidos (Lucena, 2020) e no desenvolvimento da consciência linguística e crítica dos estudantes. No contexto atual, marcado por profundas transformações sociais e avanços tecnológicos no qual professores e alunos convivem, o estudo com base em textos ganha outras inúmeras possibilidades, haja vista a quantidade de gêneros digitais que são produzidos diariamente (Rodrigues, 2021; Mota, 2022), como *memes*, vídeos, *fanfics*, *podcasts* e publicações em redes sociais. Nessa direção, a emergência e a circulação intensa desses gêneros impõe novos desafios ao ensino de língua e ao fazer docente, exigindo abordagens pedagógicas capazes de lidar com a complexidade das múltiplas linguagens em uso e com os diversos contextos socioculturais nos quais os sujeitos constroem e, ao mesmo tempo, são construídos. É nesse caminho, portanto, que a perspectiva dos Multiletramentos se torna fundamental, ao contemplar a diversidade de textos, mídias, linguagens, práticas discursivas e eventos sociais que compõem o universo digital dos estudantes (Rojo, 2012; Mota, 2022). Assim, tal articulação atribui ao sujeito não apenas um papel ativo e responsável pelas suas próprias descobertas da língua, mas também dos discursos, enunciados e textos que circulam na sociedade.

Dito isto, buscando aprofundar as discussões entre PAL e sua relação com gêneros digitais, este trabalho tem como objetivo geral discutir como o eixo das práticas de análise linguística pode colaborar com o processo de ensino-aprendizagem de gêneros digitais, sob a perspectiva dos Multiletramentos, no contexto de sala de aula de língua portuguesa.

Para fins organizacionais, dividimos este ensaio em três tópicos, além das considerações iniciais e finais. No primeiro tópico, intitulado *Práticas de análise linguística: fundamentos, sentidos e desdobramentos*, esclarecemos o percurso histórico das PAL no contexto de ensino, seus precursores e as ideias que desde o início a impulsionam, além de apresentarmos como tal prática é concebida nos materiais parametrizadores nacionais. No tópico seguinte, nomeado *Linguagens digitais em perspectiva crítica: caminhos dos Multiletramentos*, pontuamos a necessidade da adequação do ensino de línguas no contexto digital, no qual grande parte dos discentes, desde a Educação Básica, no cenário atual, estão incluídos. No terceiro tópico, *Direcionamentos para a análise de práticas digitais: uma perspectiva crítica*, apresentamos a importância da presença das PAL nas aulas de língua portuguesa, a partir da análise crítica das práticas digitais, tendo em vista uma educação mais inclusiva, contextualizada e socialmente comprometida.

Práticas de análise linguística: fundamentos, sentidos e desdobramentos

Nas últimas décadas, o ensino de língua portuguesa no Brasil tem passado por profundas transformações teórico-metodológicas, motivadas pelas novas demandas sociais do mundo contemporâneo e pelas novas compreensões de sujeito, linguagem e currículo. Nesse contexto, as Práticas de Análise Linguística (PAL) surgem com um dos principais eixos estruturantes do ensino de português, articulando-se às práticas de leitura, produção textual e oralidade. Mais do que um conjunto de atividades voltadas para a memorização e classificação de elementos da língua, a análise linguística propõe uma abordagem centrada na reflexão dos usos e alinhada à perspectiva do trabalho com gêneros discursivos, principalmente no que concerne à intersecção entre as escolhas linguísticas e as condições de recepção e produção dos textos para construir efeitos de sentidos (Lucena, 2020), com vistas ao tratamento de uma outra concepção do funcionamento da linguagem.

O termo análise linguística, tal como o conhecemos hoje nas produções acadêmicas e nas propostas curriculares voltadas para a Educação Básica, tem sua origem na década de 1980 a partir das discussões introduzidas pelo professor João Wanderley Geraldi, defendendo uma nova proposta de ensino com base em uma concepção de linguagem como meio de interação (Costa-Hübes; Acosta Pereira, 2024), para se referir, sobretudo, aos estudos gramaticais feitos a partir de produções escritas de estudantes, objetivando a reescrita, ainda à luz da norma-culta. Contudo, conforme destaca Lino de Araújo (2017), é prudente lembrar que os trabalhos de Franchi foram o pontapé inicial de toda uma discussão em torno da concepção de linguagem como atividade constitutiva, que se contrapunha, *à época*, às visões tradicionais, reducionistas e descontextualizadas do ensino de gramática na escola. Nesse sentido, Franchi (1987/2006; 1991; 2002) evidencia aspectos importantes da linguagem, como sua função comunicativa e intencional, além do papel dos contextos na constituição dos textos. De forma complementar, ainda na década de 90 do século passado, Geraldi (1991) contribuiu para o aprofundamento das bases teóricas das PAL, reconhecendo-as como uma prática que se dá no interior tanto das atividades de produção textual quanto de leitura (Rodrigues, 2021).

No campo da Educação Básica, essa perspectiva passou a ser adotada por documentos parametrizadores em relação ao ensino de língua portuguesa, que passaram a considerar e incorporar em suas diretrizes ações de reflexão sobre a língua e a linguagem, tal como se vê, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), criados e publicados entre os anos de 1997 e 1998, os quais preconizam um ensino de língua pautado em torno do eixo “Uso - Reflexão - Uso” (PCN, 1998, p. 40). Nesse sentido, como destaca Manini (2006), os PCN sugerem como metodologia para o tratamento dos objetos de ensino de língua portuguesa, “[...] partir de atividades que envolvam o *uso* da língua, como produção e compreensão de textos orais e escritos em diferentes gêneros discursivos/textuais, seguidas de atividades de *reflexão* sobre a língua e a linguagem a fim de aprimorar as possibilidades de *uso*” (Manini, 2006, p. 154, grifo da autora). Há nessas orientações, pois, uma preocupação em promover práticas significativas de uso e reflexão de elementos da língua, em seus aspectos linguísticos e enunciativos, tendo em vista a leitura e a produção de textos variados.

Além dos PCN, encontramos uma sistematização e recomendação de PAL em sala de aula de língua materna na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017. Ao tratar as PAL como eixo estruturante, incorporando a este também a análise semiótica (PAL/S), a BNCC reforça a importância de compreendê-las como um componente intrínseco

ao ensino de língua portuguesa, articuladas à leitura, produção textual e oralidade. Nessa direção, de acordo com o documento, o eixo das PAL/S envolve um trabalho de reflexão com a língua que englobe os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente dos elementos dos textos (sejam eles orais, escritos e/ou semióticos) e seus efeitos de sentido, quer sobre questões mais amplas, relacionadas a aspectos composicionais dos gêneros, quer sobre questões mais específicas, associadas aos estilos de cada autor empregados nas produções (BNCC, 2018). Disso decorre o entendimento de que as PAL/S, ainda conforme discute a BNCC, têm a responsabilidade de propiciar aos sujeitos possibilidades para consolidar e ampliar as habilidades relacionadas ao uso e à reflexão sobre as linguagens (orais, escritas e/ou semióticas) (Rutikewiski *et al.*, 2020).

As discussões oriundas, sobretudo desses documentos, suscitaram uma série de diálogos sobre o conceito e os procedimentos de ação didática voltados para as PAL, fortalecendo suas bases teóricas e metodológicas. Desse modo, segundo aponta Mendonça (2006, p. 205), as PAL representam “[...] uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos”, ou, como explica Lucena (2020, p. 341), apoiada em Perfeito (2005), denominam “[...] um olhar investigativo e reflexivo sobre o fenômeno gramatical em seu efetivo uso”. De acordo com esse modo de pensar, as atividades de PAL se assentam em três tipos de ações que se entrecruzam: as **atividades linguísticas**, que se referem ao pleno uso da própria linguagem, como a leitura e a produção de textos orais e escritos; as **atividades epilinguísticas**, que resultam de um processo de reflexão sobre a linguagem, os recursos expressivos e os efeitos de sentidos gerados por essas estratégias; e as **atividades metalinguísticas**, que dizem respeito às operações de nomeação e categorização sistemática dos elementos linguísticos (Reinaldo, 2013; Costa; Mendonça, 2022).

É certo, assim, o fato de que as PAL visam um protagonismo ao sujeito aprendiz, atribuindo-lhe um papel ativo e também responsável pelas suas próprias descobertas acerca não apenas da língua portuguesa enquanto forma, mas também dos discursos/enunciados que circulam na sociedade. Nessa perspectiva, ao promover a reflexão sobre os usos da linguagem na sua relação com a situação de interação, as PAL contribuem para que o/a estudante compreenda a linguagem como uma prática social, reconhecendo seus efeitos de sentido, seus vínculos com ideologias majoritárias e minoritárias e seus modos de produzir e sustentar representações parciais do mundo (Costa; Mendonça, 2022). Todo esse trabalho, advogando em favor do que discute Rodrigues (2021), deve ser realizado prioritariamente por meio dos gêneros, haja vista que a retomada dessas relativas estabilidades/regularidades em sala de aula para a elaboração didática de PAL possibilita ao/à estudante construir conhecimentos sobre os gêneros do discurso necessários para a leitura, bem como a escuta e a produção compreensivas e críticas de textos nas interações sociais das quais participa em vários outros campos da vida social.

Isto posto, ao considerarmos a linguagem como uma prática social, situada e ideologicamente marcada, as PAL oferecem um campo fértil para que o ensino de língua portuguesa se articule às práticas sociais vivenciadas pelos estudantes. Nesse direcionamento, é imprescindível que essas práticas contemplem, cada vez mais, os contextos digitais e multimodais nos quais os sujeitos estão inseridos. Nesse ponto, a perspectiva dos Multiletramentos se mostra complementar às PAL, ao ampliar o foco da análise linguística

para além dos aspectos verbais, incluindo assim os componentes semióticos que compõem os textos/discursos, sobretudo, contemporâneos e que demandam, portanto, novas formas de leitura, produção e reflexão crítica.

Linguagens digitais em perspectiva crítica: caminhos dos Multiletramentos

Sem dúvida, realizar um trabalho na Educação Básica, tendo em vista a variedade de gêneros que circulam nos diversos espaços sociais, é uma atividade urgente (Rodrigues, 2021). Isso porque, além do que já discutimos anteriormente, as tecnologias digitais de informação e comunicação trouxeram diversas mudanças na forma de interagirmos e produzirmos textos/mensagens (Mota, 2022). Logo, com esse avanço tecnológico surge a necessidade de mudanças nas práticas de ensino de língua, que não devem contemplar apenas uma perspectiva tradicional do ponto de vista normativo, mas também incorporar uma reflexão crítica sobre os textos/discursos que circulam em várias plataformas digitais, além de considerar as especificidades dos gêneros emergentes nesse novo contexto comunicacional, uma vez que reconhecemos que as práticas de linguagens na escola precisam contemplar as práticas discursivas que fazem parte do contexto dos seus discentes. Do contrário, a escola tende a se afastar das práticas de linguagens contemporâneas, dificultando o processo de aprendizagem da própria língua materna por parte dos estudantes.

Nesse cenário, torna-se essencial o olhar crítico do professor sobre os discursos que circulam nas redes, compreendendo os mecanismos que orientam sua produção, circulação e recepção, haja vista que o contexto, conforme Franchi (1987/2006; 1991; 2002), ganha ainda mais importância, visto que uma mesma mensagem pode adquirir significados completamente distintos a depender de quem a lê, de onde ela foi veiculada e de como é recebida pelo público. Dessa forma, Pierre Lévy (1999) vem reforçar que o professor deixa de ser o detentor exclusivo do conhecimento e passa a atuar como mediador, curador e facilitador de aprendizagens.

A esse respeito, é preciso que o docente esteja ciente de que sua postura pode contribuir tanto para despertar o prazer de participação do estudante nas atividades propostas pela escola, bem como afastar potenciais leitores e produtores de textos/discursos do ambiente escolar. Ademais, levar em consideração que “[...] as práticas de leitura e escrita, em nossa sociedade, foram se tornando mais exigentes e sofisticadas, o que trouxe também demandas novas para leitores e produtores de textos” (Ribeiro, 2018, p. 28). Essas transformações mencionadas pela autora dizem respeito à incorporação de elementos semióticos aos textos – tais como emojis, sinais de pontuação, técnicas de edição e produção de arquivos de áudio, vídeos e imagens. Tais recursos conferem aos textos uma complexidade multimodal que exige novas competências de leitura e produção de sentidos.

Sob essa ótica, Ribeiro (2013, p. 21) enfatiza que “[...] todo texto carrega em si um projeto de inscrição, isto é, ele é planejado, em diversas camadas modais (palavra, imagem, diagramação, etc.)”. Assim, misturam-se aos textos convencionais imagens, sons, gifs, emojis e vídeos em uma nova gramática multimodal que exige dos usuários competências específicas para interpretar e participar dessas práticas comunicativas. Desse modo, “[...] os textos perdem seus contornos essencialmente linguísticos, e a reflexão sobre a linguagem na perspectiva dos multiletramentos se torna um tema que suscita debates” (Mota, 2022, p. 01).

Nessa mesma direção, como propõe Rojo (2012), a escola deve assumir uma função mediadora nas práticas digitais, promovendo a leitura crítica dos textos e desenvolvendo a consciência discursiva frente às ideologias subjacentes, aos conteúdos consumidos e produzidos. Além disso, fomentar um letramento que vá além da decodificação, incentivando a análise crítica, a resistência a discursos opressores, o reconhecimento de *fake news* e a transformação da realidade por meio da linguagem.

Para tanto, nosso papel na formação crítica dos estudantes perpassa a valorização da diversidade cultural e linguística, promovendo uma pedagogia inclusiva e dialógica. Ao explorar os gêneros digitais e as práticas sociais emergentes no ambiente virtual, podemos construir pontes entre os saberes escolares e as vivências midiáticas dos estudantes, promovendo a autoria e a valorização de suas experiências com as mídias. Isso porque, ao ensinar a língua, faz-se necessário “[...] problematizar os discursos que circulam nas diferentes esferas de atividades humanas como pensamentos participativos orientados por axiologias, interesses, volições, sejam eles linguísticos ou multissemióticos” (Simões, 2024, p. 238).

Nesse sentido, um fazer pedagógico orientado por essa abordagem pressupõe o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, colaborativas e contextualizadas, que articulem linguagem, tecnologia e cidadania. A utilização de recursos como notícias *on-line*, *memes*, vídeos, *podcasts*, campanhas digitais, dentre outros, oportuniza o exercício da criatividade e do pensamento crítico, contribuindo para a construção de significados em múltiplas linguagens. Conforme destaca Rojo (2012), ensinar e aprender na contemporaneidade requer a incorporação de práticas que integrem os multiletramentos de maneira crítica, reflexiva e inovadora.

Dessa forma, o trabalho com gêneros digitais na escola deve ir além do domínio técnico das ferramentas. Ele deve contemplar práticas pedagógicas que valorizem a autoria, a criatividade, a multimodalidade e a criticidade, favorecendo a formação de leitores e produtores conscientes e engajados. Isso implica, também, repensar o currículo, a avaliação e as metodologias de ensino, incorporando práticas que reflitam as realidades comunicativas dos estudantes no mundo digital. A BNCC reforça essa ideia ao afirmar que,

[...] se uma face do aprendizado da Língua Portuguesa decorre da efetiva atuação do estudante em práticas de linguagem que envolvem a leitura/escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos, situadas em campos de atuação específicos, a outra face provém da reflexão/análise sobre/da própria experiência de realização dessas práticas (Brasil, 2018, p. 80).

Nessa perspectiva, os gêneros digitais, quando trabalhados em sala, a partir da perspectiva dos Multiletramentos, constituem potentes instrumentos pedagógicos para o desenvolvimento de competências linguísticas, cognitivas e sociais. Eles desafiam a nós professores a nos reinventarmos, acolhendo a diversidade textual e cultural que marca a contemporaneidade. Como tão bem defende Simões (2024, p. 245), é urgente possibilitar “[...] lugar de fala, reflexão e produção de conhecimentos aos/às estudantes, para que assim não formemos sujeitos cujas réplicas sejam orientadas, sempre, ao estar em consenso com os diferentes discursos de autoridade da sociedade”, mas prepará-los para atuarem de forma

ética, crítica e criativa nas múltiplas esferas da vida social, conscientes da responsabilidade de seus dizeres.

Direcionamentos para a análise de práticas digitais: uma perspectiva crítica

A análise linguística nas aulas de língua portuguesa com enfoque nas práticas de multiletramento dos gêneros digitais do discurso, como já mencionamos, engloba não apenas uma análise da materialidade textual de situações reais de comunicação, mas também – e principalmente – uma análise de seu contexto de produção, envolvendo assim as estruturas que sustentam as práticas através do qual um evento pode ocorrer.

Fairclough (2003), dentro de uma perspectiva crítica de análise e compreensão do papel da linguagem nos níveis sociais, confere-lhe, em primeiro lugar, um caráter de **evento social**, uma produção real – texto – que se insere num espaço-tempo específico de uma determinada sociedade. Consequentemente, um evento social está inserido dentro de **práticas sociais**, conjuntos de elementos que fomentam a existência dos textos ao lhes proporcionar um fundo sociohistórico: outros textos já existentes e as práticas regulares dessa existência – os gêneros. Como último elemento dessa dialeticidade temos as **estruturas sociais**, entidades abstratas que envolvem, por exemplo, relações econômicas, lutas de classe e a língua em seu aspecto formal.

Figura 1 – A linguagem como um elemento que perpassa todos os níveis sociais

Fonte: elaborada pelos autores (2025)

A figura acima ilustra a percepção de que, ao mesmo tempo em que os eventos sociais – isto é, as produções textuais de indivíduos – estão inseridos em práticas historicamente reguladas e estruturas formais pré-estabelecidas, eles são a força motriz pelas quais podem ocorrer a manutenção ou mudança dessas estruturas. Em outras palavras, os textos são potências de reprodução ou transformação das nossas relações sociais. Tomá-los como tal, sobretudo em um contexto de sala de aula de língua portuguesa, é tomar docentes e discentes como agentes dialéticos dessas possíveis reproduções/transformações.

Com essa dimensão crítica, as PAL tendem a levar as reflexões meta e epilinguísticas dos textos para o debate, por exemplo sobre desigualdades de classe, gênero, raça e sexualidade, não a um debate que se encerre na reflexão simbólica, mas sim, e principalmente, a um que intervenha na materialidade social a partir das práticas das mesmas

peças que sofrem essas desigualdades. Pensar nessas práticas dentro da nossa conjuntura atual, falando no ano de 2025, passa pela dinâmica das redes digitais – TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube etc. – e, conseqüentemente, dos gêneros digitais do discurso, uma vez que dados de 2024 apontam que o Brasil é o segundo país do mundo em que as pessoas passam mais tempo conectado a essas redes (Andrade, 2024), com 86,6% de sua população geral (Kemp, 2024) e 83% de todas as crianças e adolescentes possuindo perfis ativos em ao menos uma delas, conforme apresenta Silva (2024).

Talvez isso tudo, em conjunto com o que propõe a BNCC (2018), seja o bastante para tomarmos as redes digitais como um campo de atuação em situação de emergência, não no sentido de que elas estão emergindo agora – pois é certo que não estão –, mas, antes, no sentido de que elas estão cada vez mais latentes e dominantes face a outras práticas sociais. Nesse ponto, passamos a observar os multiletramentos de redes digitais como análises linguísticas de **práticas digitais** que tomam não o texto por conta própria, e sim as práticas sociais específicas nas quais as pessoas utilizam o texto para performar (Jones; Chick; Hafner, 2015). Nessa direção, as práticas digitais inauguram, por assim dizer, novas formas de práticas sociais, bem como alteram as formas nas quais as pessoas engajam com as práticas que as antecedem. Elas são, segundo esses mesmos autores,

[...] *conjuntos* de ações envolvendo ferramentas associadas a tecnologias digitais que passaram a ser reconhecidas por grupos específicos de pessoas como formas de atingir objetivos sociais específicos, encenar identidades sociais específicas e reproduzir conjuntos específicos de relações sociais (Jones; Chick; Hafner, 2015, p. 3, tradução nossa¹).

Tomemos a seguinte postagem no Instagram, da página do Diário de Pernambuco (2025) como ilustração dessas particularidades:

Figura 2 – Post do Instagram do Diário de Pernambuco

Fonte: página do Instagram do Diário de Pernambuco (2025)

¹ [...] *'assemblages' of actions involving tools associated with digital technologies, which have come to be recognised by specific groups of people as ways of attaining particular social goals, enacting particular social identities, and reproducing particular sets of social relationships.*

Nas imagens 1 e 2, temos um recorte dos textos produzidos pelo Diário de Pernambuco (postagem – imagem e descrição), e na 3, textos produzidos por três indivíduos (comentários). Realizando uma análise um tanto limitada, podemos identificar dois gêneros diferentes: (1) postagem, que possui uma ou mais imagem multimodal acompanhada de uma descrição verbal; e (2) comentários predominantemente verbais. Focando nos comentários, vemos que, diferentemente do que costumava ocorrer em uma reportagem veiculada em mídia física (jornais e revistas, por exemplo), a reportagem *online* – uma prática digital, portanto – possibilita que os interlocutores da matéria comentem a postagem em *tempo real* e tenham seus comentários referenciados por comentários de outros interlocutores ou até mesmo pela própria página do Diário de Pernambuco.

Dentre os diversos recursos disponíveis, visamos com essa ilustração destacar que a dinâmica das práticas digitais tende a conferir uma maior agência aos indivíduos ao mesmo tempo em que apaga/oculta os elementos contextuais que os fazem interagir com os textos/eventos sociais, isto é, como tal postagem em particular chegou aos usuários que comentaram – considerando as outras postagens dos outros perfis que eles seguem ou não – ou como os comentários mais próximos do topo chegaram a essa posição etc.

Analisar linguisticamente os eventos sociais inseridos em práticas digitais é considerar como as diversas formas de textualização afetam os tipos de ação que as pessoas podem performar, os tipos de relacionamentos que elas podem formar, além dos tipos de pessoas que elas podem ser. Jones, Chick e Hafner (2015) direcionam essa percepção aos quatro seguintes pontos norteadores:

1. Textos

- a) analisar os mais diversos gêneros que se fazem presentes nas redes digitais, exaltando, sobretudo, suas características multimodais;
- b) analisar os aspectos formais da língua verbal (elementos fonéticos, morfológicos, sintáticos etc.) e não verbal (cores, tamanhos, composições etc.) não apenas como regras e estruturas metalinguísticas, mas também como recursos disponíveis para a performance da agência.

2. Contextos

- a) analisar como os textos estão situados dentro de seus contextos reais de comunicação, seus aspectos espaço-temporais (quem, onde, quando etc.), e as particularidades das tecnologias digitais em questão (redes digitais, fóruns, sites de compras etc.);
- b) analisar de que modo esses elementos anteriores estão conectados em contextos mais amplamente globais – a quais estruturas sociais (religião, economia etc.) eles podem estar mais atrelados e como.

3. Ações e interações

- a) analisar como as práticas digitais, isto é, a performance da agência em contextos *online* permite que indivíduos façam coisas diferentes, ou façam coisas antigas de formas diferentes;
- b) analisar de que maneira os indivíduos adaptam, modificam e misturam as tecnologias digitais a variadas circunstâncias e objetivos;

- c) analisar quais são os tipos de interação, se são síncronas/assíncronas e como afetam as performances.

4. Poder e ideologia

- a) analisar a possibilidade dos eventos sociais estarem contribuindo para a criação, reprodução ou extinção de relações de dominação;
- b) analisar a potencialidade dos diversos recursos das tecnologias digitais (*likes*, comentários, compartilhamentos etc.) serem meios para a promoção do consumo de produtos, serviços e ideias.

É importante visualizar que esses pontos norteadores não se esgotam aqui. Ao levá-los para as PAL em sala de aula, os professores podem encontrar outros caminhos complementares, adicionando mais tópicos ou até mesmo mais pontos à perspectiva original, uma vez que as dinâmicas das práticas digitais aparentam estar sempre em constante e veloz mudança. O mais importante, julgamos, é que os estudantes sejam tomados como agentes críticos nas interações com os textos, reforçando que essa perspectiva crítica é a mesma apontada por Ruth Wodak (2004) como sendo a que traz os dados – o que é tido como *normal* e que acontece *porque sempre foi assim* – para a materialidade social com a finalidade de “[...] adotar uma posição política de forma explícita, e focalizar na auto-reflexão [...] lutar pela emancipação, esclarecer as razões dessa luta, e definir a natureza do pensamento crítico em si” (Ruth Wodak, 2004, p. 234-235).

Considerações finais

É evidente que a adoção das PAL em contextos de sala de aula seja – possível eufemismo – um desafio em razão dos múltiplos cenários educacionais que temos em todo o nosso Brasil, das redes públicas (municipais e governamentais) às privadas, dos Anos Finais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. No entanto, vimos que sua concepção teórica vem sendo tomada como uma espécie de farol desde os anos 1980 até aqui, dando base, por exemplo, aos PCN e à BNCC. Enquanto professores, sabemos que nossa prática está inserida em uma estrutura sob a qual não temos controle e que atua de forma dominante, como aparelho ideológico de estado que é. Mas, ao mesmo tempo, pensamos que é necessário ter a ciência de que, se há possibilidade de transformação das realidades nas quais estamos inseridos, ela muito provavelmente perpassa essa mesma estrutura e prática, sendo realizada nos eventos que são nossas aulas de língua portuguesa no contexto da Educação Básica.

A nós cabe analisar o papel da linguagem nisso tudo – como a linguagem em sua multimodalidade abarca essas relações sociais e suas inúmeras complexidades em constante estado de modificação. Para tanto, reforçamos, não basta uma análise formal, metalinguística, que se encerre em si mesma, tampouco uma puramente reflexiva, epilinguística – faz-se preciso uma combinação das duas perspectivas, cuja dosagem vai depender daquilo que se está pretendendo alcançar nas interações dialéticas em sala de aula.

Com essa abordagem nos distanciamos de uma homogeneização idealizada da linguagem e, conseqüentemente, nos aproximamos das conjunturas sociais nas quais ela ao mesmo tempo reflete e refrata. Com as PAL abordamos a linguagem enquanto uma materialidade que é parte constitutiva da nossa individualidade e coletividade, daquilo que

somos e podemos ser, e daquilo que não somos e não podemos ser também. A perspectiva crítica às PAL adiciona, entre outras coisas, elementos questionadores a essa abordagem – somos e podemos ser, ou não somos e não podemos ser em razão de quê/quem?

Ademais, nosso destaque à materialidade ressalta que os multiletramentos dos mais diversos gêneros do discurso, principalmente os inseridos em práticas digitais, que foi o nosso foco, precisa ser tomado a partir de eventos sociais/textos reais e bem contextualizados no espaço-tempo a fim de evidenciar a relevância que a linguagem possui na construção, manutenção ou transformação do tecido social. É dentro dessa perspectiva que direcionamos o trabalho com os textos e com os gêneros do discurso nas aulas de língua portuguesa.

Referências

ANDRADE, G. **Brasil é o 2º país em que usuários passam mais tempo on-line**. Disponível em:

<https://www.metropoles.com/colunas/m-buzz/brasil-e-o-2-pais-em-que-usuarios-passam-mais-tempo-on-line>. Acesso em: 21 jun. 2025.

BEZERRA, M. A.; REINALDO, M. A. G. M. **Análise linguística**: afinal a que se refere. Recife: Pipa Comunicação. 2. ed. Campina Grande/PB: EDUFCG: 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Brasília: MEC, 1998.

COSTA, L. dos S.; MENDONÇA, M. R. de S. Análise linguística e letramentos críticos: interfaces possíveis. **Entretextos**, v. 22, n. 4Esp, p. 188-216, 2022.

COSTA-HÜBES, T. da C.; ACOSTA PEREIRA, R. Articulações possíveis entre a prática de análise linguística e a prática de produção textual. *In*: ACOSTA PEREIRA, R.; RODRIGUES, R. H.; COSTA-HÜBES, T. da C. (orgs.). **Prática de análise linguística/semiótica (pal/s) nas aulas de língua portuguesa**: entre a tradição e a mudança. São Carlos: Pedro & João Editores, 2024, p. 327–368.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. **São João**: das 10 cidades com mais gastos em cachês, 8 têm piores condições de vida em PE. Recife, 9 de jun. 2025. Instagram: Diário de Pernambuco @diariodepernambuco. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DKrzD1TOu7a/?hl=pt&img_index=2. Acesso em: 24 jun. 2025.

FAIRCLOUGH, N. **Analysing discourse**. Nova York: Routledge, 2003.

FRANCHI, C. **Criatividade e gramática**. São Paulo: Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de estudos e normas pedagógicas, 1991.

FRANCHI, C. Linguagem - atividade constitutiva. **Revista do Gel**, n. especial, p. 37-73, 2002.

- FRANCHI, C. *et al.* **Mas o que é mesmo ‘gramática’?** São Paulo: Parábola, 2006.
- GERALDI, J. W. *et al.* (orgs.). **O texto na sala de aula.** 3. ed. São Paulo: Ática, 1984.
- HAFNER, Rodney H.; CHIK, A.; HAFNER, C. A. Introduction: discourse analysis and digital practices. *In:* HAFNER, R. H.; CHIK, A.; HAFNER, C. A. (orgs.). **Discourse and digital practices: doing discourse analysis in the digital age.** Nova York: Routledge, 2015.
- KEMP, S. **Digital 2024:** Brazil. Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-brazil?rq=brazil>. Acesso em: 21 jun. 2025.
- LINO DE ARAÚJO, D. Análise linguística em função da leitura: sugestões metodológicas. *In:* LINO DE ARAÚJO, D. *et al.*, (orgs.). **Língua e literatura no Ensino Médio:** propostas. Campina Grande, EDUFCG, 2017, p. 131-184.
- LÉVY, P. **Cibercultura.** São Paulo: Editora 34, 1999.
- LUCENA, N. L. de. Diálogos possíveis entre Linguística e Literatura: o papel da análise linguística para a construção dos efeitos de sentido em textos literários. **Revista Leitura**, [s.l.], n. 67, p. 340-353, 2020.
- MANINI, D. Eixo da reflexão, conhecimentos linguísticos, análise linguística ou... ensino de gramática: o que propõem os PCN. **Ideação**, [s.l.], v. 8, n. 9, p. 153-160, 2000.
- MENDONÇA, M. Análise linguística no ensino médio: um novo olhar, um outro objeto. *In:* BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (orgs.). **Português no ensino médio e formação do professor.** São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p. 199-226.
- MOTA, R. O lugar das práticas de análise linguística/semiótica na pedagogia dos multiletramentos: questões para o ensino de língua materna. **Diálogo das Letras**, Pau dos Ferros, v. 11, p. 1-17, e02212, 2022
- REINALDO, M. A. G. de M. O conceito de análise linguística como eixo de ensino de língua portuguesa no Brasil. **Estudos Linguísticos/Linguistic Studies**, v. 8, p. 229-241, 2012.
- RIBEIRO, A. E.. **Escrever, hoje** – palavra, imagem e tecnologias digitais na educação. 1ª ed., São Paulo: Parábola Editorial, 2018.
- RODRIGUES, R. H. A prática de análise linguística: emergência, reenunciações, abrangência e produtividade do conceito. **Prática de análise linguística nas aulas de língua portuguesa.** São Carlos: Pedro & João Editores, p. 73-106, 2021.
- ROJO, R. (org.). **Escola conectada:** os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
- RUTIQUEWISKI, A.; LEAL, A.; SILVA, L. P. da; SOUZA, S. A prática de análise linguística/semiótica na Base Nacional Comum Curricular: pontos e contrapontos. *In:* SOUZA, S.; RUTIQUEWISKI, A. (orgs.). **Ensino de língua portuguesa e Base Nacional**

Comum Curricular: propostas e desafios (BNCC - ensino fundamental II). Campinas, SP: Mercado das Letras, 2020, p. 155-179.

SILVA, V. H. **83% das crianças e adolescentes que usam internet no Brasil têm contas em redes sociais, diz pesquisa.** Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/10/23/83percent-das-criancas-e-adolescentes-que-usam-internet-no-brasil-tem-contas-em-redes-sociais-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 21 jun. 2025.

SIMÕES, P. **GÊNEROS DO DISCURSO, MULTILETRAMENTOS E ANÁLISE LINGUÍSTICA NO ENSINO DE PORTUGUÊS:** a formação crítica do querer-dizer. Taubaté, SP v.30 n.4 p. 231-248 2º sem. 2024.

WODAK, R. Do que trata a ACD – um resumo de sua história, conceitos importantes e seus desenvolvimentos. **Linguagem em (Dis)curso.** Tubarão, v. 4, n. esp, p. 223-243, 2004.